

Hongos, manjar de dioses

Dr. Juan C. Pellegrino

Médico

Profesor Titular de la A.M.H.A.

Summary

The intention is to relate as regards the fungi, the taboo, the ritual and the importance of its toxicology as the basis of the homeopathic medicament and its therapeutical use.

Resumen

Se trata de relacionar en cuanto a los hongos, lo tabú, lo ritual y el peso de su toxicología como base del medicamento homeopático y su utilización terapéutica.

El motivo del siguiente artículo es hacer una revisión histórico clínica, de un capítulo apasionante como es el valor terapéutico de los hongos en homeopatía. El arsenal terapéutico está conformado por agaricus muscarius o amanita muscaria, agaricus citrinus, agaricus campanulatus, agaricus pantherinus, agaricus phalloides, agaricus procerus, agaricus semiglobatos, agaricus stercorarius, agaricus vernus, psilocybe caerulesens, ithyphallus impudicus, secale cornutum.

De este conjunto extraeré aquellos que mayor importancia tienen en el correlato clínico. Describiré anhalonium en el cuadro comparativo.

Históricamente el culto a los hongos y por ende su miedo irracional por gran parte de las personas, son restos de un ancestral temor relacionado con que fueron tabú. Es decir la aversión a ingerirlos tiene que ver con su rito sagrado y la prohibición.

Desde nuestra perspectiva el más importante es el agaricus muscarius, es un hongo de sombrero rojo-escarlata con manchas blancas, como el típico hongo de los dibujos infantiles; su contacto con la mucosa es tan picante que quema como fuego.

Su carácter ritual propiciatorio lo adquirió en la antigüedad, porque su ingestión provoca extraordinaria fuerza muscular, con vehemente necesidad de matar, e imparable deseo sexual. Esta excitación induce ilusiones espaciales y temporales, además de provocar el don de la clarividencia.

Mitológicamente la ambrosía era el manjar de los dioses que confería inmortalidad; y esta era precisamente la ingestión del hongo macedado.

Eran además los agentes alucinógenos utilizados por los sacerdotes para adentrarse en los misterios no develados.

Los hongos en Grecia, Palestina, Persia, China, Nueva Zelanda y México, se asociaban popularmente con el rayo. Plutarco decía que "los hongos son distintos a cualquier árbol o hierba, no tienen raíces ni nacen de semillas, sino de la sencilla impregnación de la tierra por el rayo".

En el rito de Dionisio (Baco) este hongo era el agente secreto que volvía furiosas a sus mónades (bacantes) y las lanzaba echando espuma por la boca a través de montañas salvajes despedazando a bestias y hombres. El efecto final luego de tal desenfreno es un estado de agotamiento e impotencia; como reacción secundaria.

Graves, hace referencia a un cuadro de

intoxicación accidental por *paneolus papilionaceus*, extractado de la revista *Science*. Estos hongos son potentes alucinógenos y producen un delirio hilarante, donde todo lo que se dice parece muy divertido.

Esta historia "refiere que un señor y su sobrina confundieron a estos hongos y los ingirieron. A poco de hacerlo se sintieron como ebrios y todo lo que los rodeaba pareció adquirir colores brillantes, predominando el verde. Luego sintieron un irreprimible deseo de saltar y correr, lo hacían con gran regocijo; riendo permanentemente. Al marido de la sobrina que estaba presente, pero que no había ingerido los hongos, las bromas le parecían poco graciosas. Notó que su mujer tenía una espuma salivosa en los labios y sus pupilas estaban muy dilatadas. La sobrina y el tío habían perdido el sentido del tiempo, y un período largo les parecía corto y viceversa, además algo parecido sucedía con las distancias. Además alucinaban figuras que parecían moverse y arrastrarse, las veían en tercera dimensión con movimientos desagradables. Si veían un objeto como por ejemplo un ramo de rosas, pronto alucinaban que estas se multiplicaban y la habitación se llenaba de ellas; formando guirnaldas y cadenas. Alucinaban figuras y rostros de toda clase y tamaño, todo en un medio coloreado como de fuegos artificiales de tonos rojos, morados, verdes y amarillos intensos. Tenían sensación de levitación; y alargamiento de su cuerpo.

La sobrina luego refirió que la punta de los dedos de sus manos las veía como cabezas de serpientes. Todo esto se acompañaba con sensación de clarividencia. Este cuadro duró seis horas, luego volvieron a la normalidad, sin cefaleas ni perturbaciones gástricas".

En pinturas encontradas en jarrones antiguos, de la Grecia clásica se observan, motivos que asocian centauros, serpientes, hongos y dioses; con elementos eróticos, todo esto relacionado posiblemente con la ingestión ritual micótica.

En lo ritual los hongos siempre estuvieron asociados al tabú para los no iniciados, ya que se reservaban para los hechiceros o sacerdotes, como "comida de los dioses" para el culto y la profecía.

Luego de estos antecedentes tendremos menos dificultad en entender a través de la ley de la semejanza, porqué *Agaricus muscarius* se adapta terapéuticamente a delirios con exaltación de fuerzas, con extraordinaria fuerza muscular y comportamiento rabioso. Está muy locuaz, saltando de un tema al otro, se escapa, no reconoce a los suyos, arroja cosas.

Se manifiesta con audacia exagerada, gran deseo sexual, megalomanía. Luego de esta excitación, le siguen depresión y agotamiento. En la clínica estos cuadros pueden manifestarse en delirios maníacos, alcohólicos, delirium tremens, en la fase de excitación o trastornos nerviosos por estudios prolongados, con fatiga física y mental, con dificultad para concentrarse en la etapa de agotamiento.

Anhalonium, nombre científico del más conocido como peyote o mescalito, yerba alucinógena ritual mexicana; tiene alucinaciones auditivas y visuales, con sensaciones melódicas y coloreadas, con profunda intensidad para la música, que se acompaña de sensaciones brillantes y policromas. Sensación megalomana física e intelectual: confunde su identidad y cree que flota en el aire. Este cuadro semejante al de la adicción a la marihuana, puede hacer pensar en *anhalonium* como un agente terapéutico, en el tratamiento de la adicción. Además presenta confusión en la concepción del tiempo y proclividad a la homosexualidad.

El *Psilocybe caerulesens*, es otro hongo alucinógeno mexicano, cuya descripción la hace el Dr. Flores Toledo en 1980.

Aquí las alucinaciones son de tipo místico-religioso, la persona habla telepáticamente con espíritus superiores, también lo hace con Dios y el diablo alternativamente, cree estar poseído por una fuerza divina y además cree tener el don de la ubicuidad, las alucinaciones son luminosas, vívidas y coloreadas. Se siente omnipotente, cree poder resolver cualquier problema o hacer cualquier cosa, cree poder volar y se sobrevalora sexualmente. Deforma lo que oye y lo que ve. Tiene sensación placentera de tranquilidad y paz, e indiferencia por todo lo que lo rodea.

Agaricus phalloides, la intoxicación con este hongo es frecuente, puesto que su sabor es

delicioso y se puede confundir con los comestibles, son de sombrero blanco amarillento y puntiagudo, con el pie blanco y crece en la misma estación que los comestibles.

Los síntomas aparecen luego de varias horas con agudísimos dolores abdominales, extrema postración y escalofríos, sudores fríos, cara hipocrática, lengua y aliento frío, vómitos biliosos, calambres gástricos y heces blancas, acuosas o sanguinolentas, anuria y violentos calambres de miembros inferiores, convulsiones con excitación mental o estupor.

Como vemos por semejanza puede ser útil terapéuticamente, en cuadros de cólera o enterocolitis graves.

Agaricus emeticus, provoca violentas gastralgias ardientes con intensos vómitos, con transpiración fría y desmayos. Vértigo intenso con deseo de bebidas heladas.

Otro hongo a considerar es *Secale cornutum* o cornezuelo del centeno, cuando se ha elaborado con esta harina parasitada, se han producido cuadros del popularmente llamado pan de la locura. Se manifiesta con delirio furioso, crisis maníaca, con deseos de suicidio, gritos y violencia. Risa espasmódica, con actitudes impúdicas que lo llevan a desnudarse y exponer su cuerpo con indiferencia a ser visto. Delirio erótico y violento.

Una característica general que comparten varios hongos es la extrema frilosidad en los cuadros manifiestos.

Cuando los griegos decían "los hongos son el manjar de los dioses" no hay duda que se referían a esa acción límite entre la locura y la muerte.

Varios siglos después, en el año 63 d.c. Plinio en su *Historia Natural* escribía "Los hongos más seguros son los que tienen la carne roja, siendo de un color más oscuro que el de los champiñones. Los siguen los blancos, cuyos pies tienen una cabeza similar al casquete que llevan los flamines, una tercera clase son los suilli, muy apropiados para envenenar. De hecho, muy recientemente se han llevado a familias enteras y a todos los invitados de un banquete; está el caso, por ejemplo de Aneo Sereno, el jefe de la guardia de Nerón,

que murió con todos los tribunos y los centuriones. Por tanto ¿qué placer puede haber en comer un plato de una naturaleza tan dudosa?

En China el agarico u hongo yesquero es un símbolo de longevidad, debido a que luego de secado se conserva largo tiempo. Es tenido como un atributo del dios de la longevidad. Lo consumen los inmortales asociado al oro y la canela.

Además se creía que prospera más en la paz y en el buen orden del imperio. De él se obtiene la ligereza del cuerpo. Su significado tiene que ver con el buen uso del mandato celeste.

Algunos lo consideran filtro de amor.

Hay quien considera la multiplicidad de los hongos nacidos de una misma humedad como la imagen de las modalidades impermanente del ser, apariciones de una sola y misma esencia.

Algunos pueblos de Siberia consideran que las almas de los muertos reencarnan en la luna en forma de hongos y así son arrojados a la tierra.

Hay pueblos que los asocian a la música, de allí que se froten con ellos los parches de los tambores para darles voz.

Ciertos pueblos bantú del Congo lo consideran símbolo del alma, a través de ellos se evoca el mundo de los vivos y el de los muertos.

Estas creencias hacen del hongo el símbolo de la vida regenerada por la fermentación, la descomposición orgánica, es decir, la muerte.

Bibliografía

- Diccionario de los símbolos. Chevalier - Gheerbrant.
- Vijnovsky, B. - *Materia Médica*
- Kent - *Materia Médica*
- Lathoud - *Materia Médica*
- Castaneda - *Las enseñanzas de Don Juan*
- Graves R. - *La comida de los centauros*
- Plinio - *Historia Natural*
- Diosconides - *De Materia Médica*